

Catalogue of Life

Mobilisatie en gebruik van relevante soortenlijsten voor Nederland via de nieuwe Catalogue of Life infrastructuur

Concept rapportage NLBIF_2021.021 project Olaf Bánki - 14 Maart 2025

Introductie tot het project	1
Activiteiten en resultaten van het project	2
Mobilisatie van taxonomische soortenlijsten	2
Activiteiten	2
Resultaten	2
Ontwikkelen van trainingsmateriaal	4
Activiteiten	4
Resultaten	4
Trainingen en workshops	5
Activiteiten	5
Resultaten	5
Producten en uitkomsten	7
Vertragingen van het project	7
Aanbevelingen	7
Impact van het project	8
Dankbetuiging	8
Annex 1 doelgroepen voor het project	9

Introductie tot het project

De Catalogue of Life (COL) is de gezaghebbende lijst van soorten van al het leven op aarde. Deze soortenlijst wordt samengesteld uit om en nabij 168 wereldwijde taxonomische databronnen, die door een grote en actieve wereldwijde gemeenschap van taxonomen worden bijgehouden. COL behoort tot één van de oudste biodiversiteitsinformatica initiatieven ter wereld. Het initiatief dateert van voor het ontstaan van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) en COL was nauw betrokken bij de totstandkoming van GBIF. In de afgelopen jaren zijn GBIF en COL een innige samenwerking aangegaan. Hieruit is de ChecklistBank infrastructuur voortgekomen. In eerste instantie is dit de infrastructuur om de Catalogue of Life maandelijkse en jaarlijkse edities te maken. Maar ChecklistBank is meer, het is een open data publicatie platform voor taxonomische en nomenclatuur databronnen.

Het bevat functionaliteiten voor het matchen van wetenschappelijke namen alsook het vergelijken van twee taxonomische databronnen met elkaar.

Het door NLBIF gefinancierde project beschreven in dit document, is gericht om het Nederlandse biodiversiteitsveld aan te sluiten bij de recente ontwikkelingen van Catalogue of Life en de ChecklistBank infrastructuur. Dit wordt verwezenlijkt door relevante taxonomische lijsten te mobiliseren, trainingen te geven over het gebruik van de Catalogue of Life en behoeften van Nederlandse en Vlaamse partners in kaart te brengen.

Activiteiten en resultaten van het project

Mobilisatie van taxonomische soortenlijsten

Activiteiten

Tijdens het project was een van de activiteiten het mobiliseren van taxonomische soortenlijsten die relevant zijn voor of afkomstig zijn uit Nederland.

Het startpunt voor data mobilisatie was het [Nederlands](#) en [Caraïbisch Soortenregister](#). Beide databronnen waren bij de aanvang van het project al gemobiliseerd in GBIF.org en Catalogue of Life's ChecklistBank.org. Aandachtspunt voor de databronnen was de integratie in Catalogue of Life. Daarnaast was de vraag of alle gegevens uit het Nederlands Soortenregister volledig ontsloten waren in GBIF en of het gebruik van de data standaard Catalogue of Life Data Package een betere ontsluiting kon faciliteren.

Ten aanzien van het Caraïbisch gebied is contact gezocht met Dr. André van Proosdij met de vraag of floristische soortenlijsten ontsloten konden worden via een CC-BY licentie. Deze gegevens zijn voortgekomen uit een door NLBIF ondersteund project:

<https://www.nlbif.nl/flora-caribisch-nederland/>

Een ander startpunt was een [Odonata \(libellen en waterjuffers\)](#) databron van Jan van Tol, Naturalis Biodiversity Center. Deze databron werd gebruikt voor de Odonata in de Catalogue of Life. De gegevens van deze databron waren al jaren niet bijgewerkt (voor het laatst in december 2011).

Resultaten

Tijdens de projectperiode is de import van het Nederlands en het Caraïbisch Soortenregister in Catalogue of Life's infrastructuur ChecklistBank gecontroleerd op datakwaliteit. Ook is er een pilot uitgevoerd met een gedeelte van de gegevens uit het Nederlands Soortenregister om te bekijken of meer gegevens ontsloten konden worden. Door capaciteitsgebrek bij het Nederlands Soortenregister is het niet mogelijk gebleken om een volledige export direct uit

de database van het Nederlands Soortenregister te verkrijgen. Hierdoor heeft Catalogue of Life niet kunnen vaststellen of extra gegevens, zoals literatuur, ontsloten konden worden (o.a. door middel van de data standaard Catalogue of Life Data Package). Ook is het er niet van gekomen om de Nederlandse lijst van invasieve soorten te mobiliseren naar Catalogue of Life ChecklistBank.

Medewerkers van Catalogue of life hebben zich vervolgens gericht op het integreren van het Nederlands en het Caraïbisch Soortenregister in de Catalogue of Life via een meer veelomvattende uitgave van de Catalogue of Life (de COL eXtended Release). Hiermee zijn de volgende resultaten bereikt:

- ❖ Het Nederlands Soortenregister voegt 1760 geaccepteerde soorten en 3225 synoniemen toe aan de Catalogue of Life verdeeld over 6 taxonomische rangen:
 - Families: 9
 - Genus: 117
 - Soorten: 4055
 - Onder soorten: 104
 - Vormen: 75
 - Variëteiten: 285
 - Infraspécifieke namen: 340 (rang onbekend, kunnen ondersoorten of variëteiten zijn, maar allen zijn synoniemen)

- ❖ Het Caraïbisch Soortenregister voegt 197 geaccepteerde soorten en 790 synoniemen toe aan de Catalogue of Life verdeeld over 4 taxonomische rangen:
 - soorten: 863
 - onder soorten: 5
 - vormen: 22
 - variëteiten: 26
 - Infraspécifieke namen: 71 (rang onbekend, kunnen ondersoorten of variëteiten zijn, maar allen zijn synoniemen)

Gegevens van de Catalogue of Life eXtended Release, 2025-03-08 (niet publiek beschikbaar online).

Gesprekken met Dr. André van Proosdij over het publiceren van planten soortenlijsten verliepen positief. De activiteit is gestrand na een verzoek tot het publiceren van de databron(nen) onder een CC-BY licentie. Mogelijk kan NLBIF hier gevolg aan geven (zie aanbevelingen).

In gesprekken met Dr. Jan van Tol is gebleken dat hij eerst een nieuwe dataset van de Odonata wilde publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift, alvorens te overwegen om deze databron online beschikbaar te maken onder een CC-BY of CC-0 data licentie. Hiervoor is alle begrip.

Gezien de Odonata sinds december 2011 niet meer waren bijgewerkt in Catalogue of Life is door de Catalogue of Life Taxonomische Adviesgroep voorgesteld een andere databron te zoeken. Daarop is 'The World Odonata List' met co-auteur Klaas Douwe Dijkstra gepubliceerd in ChecklistBank in Augustus 2022. Vervolgens is deze databron in januari

2023 toegevoegd aan de Catalogue of Life. Sedertdien is 'The World Odonata List' periodiek bijgewerkt in Catalogue of Life.

Ontwikkelen van trainingsmateriaal

Activiteiten

Ter voorbereiding van trainingen en workshops over Catalogue of Life en de infrastructuur ChecklistBank is er in 2022 begonnen met het ontwikkelen van trainingsmateriaal. Trainingsmateriaal voor het NLBIF 2021.021 project is mede ontwikkeld met co-financiering uit twee Europese projecten Synthesys+ en BiCIKL. Trainingsmateriaal is ontwikkeld door gebruik te maken van de GBIF cursus platforms.

Resultaten

De volgende trainingsmaterialen zijn mede ontwikkeld door het NLBIF 2021_021 project:

- ❖ [Catalogue of Life ChecklistBank Tutorial](#)
 - Een tutorial is ontwikkeld met als doel om algemene trainingen te geven over ChecklistBank. Een concept van de ChecklistBank tutorial is ontwikkeld als cursus in de GBIF infrastructuur. Uiteindelijk na enkele training te hebben gegeven (zie training sectie van dit rapport) is de tutorial half 2023 gepubliceerd met een CC-BY licentie in het cursus platform van GBIF.
 - In de tutorial wordt behandeld hoe in te loggen in ChecklistBank, hoe databronnen te zoeken, hoe namen te matching en hoe verschillende databronnen taxonomisch met elkaar te vergelijken.
 - Met de bijdrage van het NLBIF project is met name een vertaling in het Spaans van de ChecklistBank tutorial gemaakt. Een Nederlandse vertaling is nog in ontwikkeling en komt beschikbaar later dit jaar.

- ❖ [Catalogue of Life ChecklistBank project: a tool to build and curate checklists](#)
 - Een tweede meer specialistische tutorial is ontwikkeld waarin het gebruik van de project functionaliteit in ChecklistBank wordt uitgelegd.
 - Catalogue of Life is een 'project' in ChecklistBank en de tutorial gaat in op hoe een taxonomische boom kan worden aangemaakt, hoe databronnen in ChecklistBank geselecteerd worden en hoe taxonomische sectoren uit deze databronnen geïntegreerd kunnen worden in de taxonomische boom. In een 'project' in ChecklistBank kan een lijst worden samengesteld uit beschikbare databronnen. Deze lijst kan periodiek bijgewerkt worden en versies van de lijst kunnen worden gepubliceerd met een bijbehorende Digital Object

Identificer. Ook wordt in de tutorial ingegaan op hoe databronnen gedownload kunnen worden uit ChecklistBank.

- De tutorial is gepubliceerd met een CC-BY licentie in het cursus platform van GBIF. Op het moment is deze tutorial alleen in het Engels beschikbaar.
 - De tutorial is gebruikt in workshops (zie volgende sectie van het rapport).
- ❖ Voor trainingen en workshops zijn aangepaste voorbeelden gemaakt van soorten en databronnen in ChecklistBank.

Trainingen en workshops

Activiteiten

Trainingen zijn voorbereid om de Catalogue of Life ChecklistBank infrastructuur bekend te maken, met name bij het Nederlandse en Vlaamse biodiversiteitswerkveld. De doelgroepen voor deze trainingen zijn weergegeven in annex 1.

Met dezelfde trainingsdoelstellingen zijn ook internationale trainingen gepland, in persoon en ook virtueel. Deze internationale trainingen zijn gegeven met financiering van het door de Europese Commissie gefinancierde project Synthesys+ via Naturalis Biodiversity Center.

Met specifieke partners worden toegewijde workshops gepland om behoeften in kaart te brengen.

Resultaten

Trainingen

Het NLBIF project heeft geresulteerd in twee trainingen. Beide trainingen waren in het Nederlands en werden georganiseerd in Naturalis Biodiversity Center. De eerste training vond plaats in december 2022. Aanwezig waren verschillende deelnemers van Naturalis Biodiversity Center, Waarneming.nl, NLBIF, DiSSCo en Vlaamse collega's van de Belgische GBIF Node en het INBO. De training was zowel in persoon als virtueel. Er waren zo'n 12 deelnemers bij de training.

De tweede training vond plaats tijdens de NLBIF relatiedag in 2023. Er waren zo'n 25 a 30 deelnemers bij de training. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van het Nederlands Soortenregister aanwezig. Door het gebruik van Catalogue of Life's ChecklistBank zijn direct enkele data kwaliteitsaspecten van het Nederlands Soortenregister ontdekt en na de training opgelost.

Tijdens de trainingen werden van de deelnemers behoeften en suggesties voor aanpassingen in kaart gebracht. Deze behoeften en suggesties zijn in de vorm van issues in de Github repository van Catalogue of Life gedocumenteerd. Enkele van deze suggesties

zijn direct aangepakt door de IT-ontwikkelaars van GBIF. Andere staan nog op de lijst om te worden aangepakt met IT-ontwikkelingen in de toekomst.

Workshops

Een virtuele workshop over enkele dagen is georganiseerd voor werknemers en partners van de Europese Milieuagentschap in December 2023. Ongeveer 10 deelnemers participeerden in de workshop. Doelstelling van de workshop was de Catalogue of Life ChecklistBank infrastructuur voortgang presenteren (met name de ChecklistBank projectfunctionaliteit en de API), en ook de specifieke behoeften van het Europese Milieuagentschap in kaart brengen. Het Europese Milieuagentschap is sinds jaren gebruiker van de Catalogue of Life. Rapportages van soorten van Europese lidlanden uit juridische documenten worden verstuurd vanuit de landen aan het Europese Milieuagentschap. Rapportages voldoen aan de soorten die vermeld staan in de Europese natuurwetgeving (de juridische richtlijnen van vogels, habitat en invasieve soorten). Besproken is welke specifieke behoeften het Europese Milieuagentschap heeft voor het correct op naam brengen middels Catalogue of Life en ChecklistBank van soorten uit juridische documenten en rapportages. Na de workshop is Catalogue of Life aan de slag gegaan om gehoor te geven aan deze behoeften. Zo is de IUCN Redlist geïntegreerd in de Catalogue of Life eXtended Release.

2 virtuele en 3 in persoon workshops zijn georganiseerd met de archeologische soortenbestanden [Radar](#) en [Boneinfo](#) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze workshops vonden plaats in de jaren 2023 tot en met 2025. Voor het correct taxonomisch weergeven van zoologische en botanische archeologische soortenvondsten, is er behoefte aan het matchen van soortenlijsten tegen de Catalogue of Life. De ChecklistBank projectfunctionaliteit kan in de behoeften voorzien om een standaardlijst van archeologische soorten bij te houden en periodiek te publiceren. Hierbij zijn wel IT-aanpassingen in Catalogue of Life's ChecklistBank noodzakelijk. Op het moment wordt er een gezamenlijk projectvoorstel opgesteld en dient er naar financiering te worden gezocht.

Bereiken van brede doelgroep

Tijdens de projectperiode zijn er tijdens twee conferenties presentaties over Catalogue of Life en de ChecklistBank infrastructuur gegeven.

Op de Nederlandse jaarlijkse ecologie bijeenkomst (NAEM) 2022 op 21 september 2022, was Catalogue of Life onderdeel van een onderzoeksinfrastructuur sessie geleid door Naturalis Biodiversity Center en NLBIF. Hierbij waren ongeveer 50 a 75 deelnemers aanwezig.

Catalogue of Life en de ChecklistBank infrastructuur zijn ook gepresenteerd op een conferentie georganiseerd door de GBIF nationale node van België, Luxemburg en Nederland. De [conferentie Empowering Biodiversity Research III](#) genaamd, werd goed bezocht met meer dan 100 deelnemers uit de Benelux.

Producten en uitkomsten

Het NLBIF project heeft de volgende producten uitkomsten opgeleverd:

- 3 taxonomische soortenlijsten zijn gepubliceerd met een CC-BY licentie in Catalogue of Life's ChecklistBank en tevens geïntegreerd in de Catalogue of Life.
- 2 tutorials zijn mede-ontwikkeld gedurende de projectperiode. Deze tutorials zijn gepubliceerd onder een CC-BY licentie in de GBIF cursus platform.
- Het Nederlands Soortenregister, het Caraïbisch Soortenregister en The World Odonata List zijn onderdeel van de Catalogue of Life. Zodoende dragen deze databronnen bij aan het taxonomisch correct representeren en daarmee ontsluiten van de 3 miljard soorten waarnemingen in GBIF.
- Nederlandse en Vlaamse biodiversiteitsdata partners getraind en aangesloten met de Catalogue of Life ChecklistBank infrastructuur.
- Behoeften van Nederlandse en Vlaamse biodiversiteitsdata partners in kaart gebracht voor de verdere ontwikkeling van de Catalogue of Life infrastructuur.

Vertragingen van het project

Het projectvoorstel was goedgekeurd in 2021. Maar het project heeft flinke vertraging opgelopen. De eerste reden is dat de oprichting van Stichting Catalogue of Life vertraging opliep, onder andere door de effecten van de Corona periode. De Stichting is pas op 22 mei 2022 opgericht. Meer dan een jaar heeft het geduurd totdat het internationale bestuur geverifieerd was. Met name in Engeland en de Verenigde Staten duurde het lang voordat de juiste overheidsdocumenten met een apostille bij de notaris in Amsterdam waren. Vervolgens duurde het tot 25 januari 2023 voordat de Stichting een bankrekening verkregen had. Met name het feit dat de Stichting Catalogue of Life een Amerikaans bestuurslid heeft, heeft voor de lange vertraging gezorgd (enkele banken wilden om deze reden geen bankrekening oprichten voor de stichting).

Ondanks deze vertragingen, heeft Catalogue of Life toch de van tevoren gestelde doelstellingen van het project weten te behalen.

Aanbevelingen

Het project heeft de volgende aanbevelingen opgeleverd:

- ❖ De curator van vogels in Naturalis Biodiversity Center, Pepijn Kamminga, heeft een database met alle type materiaal, alle wetenschappelijke namen en links naar de pagina's in de Biodiversity Heritage Library waar deze wetenschappelijke namen voor het eerst vermeld staan. Het is de moeite waard deze rijke dataset te ontsluiten, zonder te veel verlies van originele gegevens.
- ❖ De vegetatiegegevens van de BES eilanden die geïnventariseerd en gedatabased zijn door Dr. André van Proosdij van de Universiteit van Wageningen, bevat naast soorten occurrence data, ook voorlopige planten soortenlijsten van deze eilanden.

De occurrence data wordt gepubliceerd in GBIF onder een CC-BY-NC licentie. De planten soortenlijsten zijn niet apart gepubliceerd in GBIF en/of COL's ChecklistBank. Het zou interessant zijn deze gegevens te publiceren onder CC-BY licenties, zodat de gegevens van taxa en soorten geïntegreerd kunnen worden in COL.

- ❖ Het strekt tot aanbeveling te onderzoeken of meer gegevens uit het Nederlands en het Caraïbisch Soortenregister gemobiliseerd kunnen worden aan GBIF en Catalogue of Life. Ook kan het Nederlands Soortenregister baat hebben van de bijgewerkte gegevens van de Catalogue of Life.

Gezien dit Nederlandse databronnen zijn, strekt het tot aanbeveling dat NLBIF een voortouw neemt in het mobiliseren van de gegevens naar GBIF en Catalogue of Life.

Impact van het project

De Catalogue of Life lanceert in de komende maanden de Catalogue eXtended Release publiekelijk. Soortenlijsten geïntegreerd in de Catalogue of Life tijdens dit project, waaronder het Nederlands en Caraïbische Soortenregisters, dragen hieraan bij. De Catalogue of Life zal de meer dan 3 miljard soortenwaarnemingen in GBIF.org taxonomisch representeren.

Het is de verwachting dat de samenwerking tussen Boneinfo, Radar en Catalogue of Life zal worden voortgezet na het project.

Dit geldt ook voor de samenwerking tussen de Catalogue of Life en het Europese Milieuagentschap. Het door de Europese Commissie gefinancierde project 'Biodiversity Meets Data' biedt ook kansen voor het mobiliseren van en integreren in de Catalogue of Life van juridische soortenlijsten voortkomend uit de Europese wetgeving. Ook de trainingsmaterialen zullen in het 'Biodiversity Meets Data' project gebruikt en verbeterd worden.

Dankbetuiging

Catalogue of Life bedankt allen die bij het project betrokken zijn geweest, met name Chantal Huijberts, Donald Hobern en de Catalogue of Life Editors Camila Plata en Diana Hernández. Catalogue of Life dankt de Nederlandse Biodiversiteitsinformatie Faciliteit en met name Dr. Niels Raes.

Annex 1 doelgroepen voor het project

De hoofddoelgroep van het project is in eerste instantie medewerkers van de Nederlandse biodiversiteitspartners, waaronder (niet onuitputtelijk):

- Het Nederlands Soortenregister consortium
- Consortium partners van de ARISE infrastructuur: onder andere de Universiteit van Amsterdam, Naturalis Biodiversity Center, Westerdijk Instituut, Universiteit Twente
- Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties
- NLBIF
- Het Nederlandse consortium voor de Distributed Infrastructure for Scientific Collections
- Observation International/Waarneming.nl
- Planbureau voor de Leefomgeving / Centraal Bureau voor de Statistiek
- Nederlandse universiteiten
- Nederlandse Databank Fauna & Flora
- Nederlandse soortenorganisaties
- Nederlandse Overheidsinstanties / Ministeries
- Nederlands Comité voor IUCN

Waar mogelijk zullen wij ook onderzoeken of wij (enkele) Vlaamse partners kunnen laten aansluiten bij de training, zoals bijvoorbeeld Natuurpunt/waarnemingen.be, BeBIF, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.